

ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Орипов Ильхом Абдуллаевич

Магистр экономики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421516>

Исторически идея зеленого финансирования зародилась еще в 1970-х годах, однако значительное развитие получила в XXI веке после принятия международных соглашений, таких как Киотский протокол и Парижское соглашение. Эти документы подчеркнули необходимость перехода к низкоуглеродной экономике и привлечение финансовых ресурсов для реализации экологических инициатив. Зеленое финансирование стало рассматриваться как связующее звено между экономическим ростом и экологической устойчивостью.

В контексте Узбекистана данное направление приобретает особую актуальность из-за таких проблем, как деградация земель в Приаралье, нехватка водных ресурсов, высокая энергоемкость промышленности. Эти вызовы требуют модернизации инфраструктуры, перехода к возобновляемым источникам энергии и внедрения устойчивых подходов в различных секторах экономики.

Основные инструменты зеленого финансирования, рассматриваемые в статье, включают:

- **зеленые облигации** — долговые ценные бумаги для финансирования экологически чистых проектов;
- **льготные кредиты** — кредиты с пониженными ставками на «зеленые» инициативы;
- **механизмы углеродного следа** — системы торгов выбросами;
- **государственные субсидии и гранты** — прямая финансовая поддержка со стороны государства или международных организаций;
- **инвестиционные фонды устойчивого развития.**

Особое внимание уделяется роли международных финансовых институтов (Всемирный банк, АБР, ЕБРР), которые оказывают поддержку Узбекистану в реализации экологически ориентированных проектов. Несмотря на положительные примеры, автор отмечает, что уровень участия иностранных инвесторов в стране остается ограниченным, что требует создания более благоприятной нормативной и финансовой среды.

В заключение подчеркивается, что развитие зеленого финансирования в Узбекистане находится на начальном этапе и требует комплексного подхода: совершенствования законодательства, внедрения стимулов для частного сектора, повышения квалификации специалистов и создания регулирующих органов. Принятие закона о зеленых облигациях и формирование институциональной структуры для оценки и сертификации проектов станут важными шагами на пути к устойчивому развитию.